

СОВРЕМЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

¹Худайбердиева С.В, ²Муратова Хумора Гайрат кизи

¹Научный руководитель: преподаватель ТГУВ, ²Студентка II-курса факультета:
Экономика, политика и туризм восточных стран; направления: Международные
отношения; Ташкентский государственный университет востоковедения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11097076>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro tashkilotlarning turizmni rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishga ta'siri, barqaror turizm tamoyillari, texnologiyaning sanoatga ta'siri, turizmni marketing va reklama qilishning eng yangi usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Turizm, xalqaro tashkilotlar, barqaror turizm, rivojlanish, tamoyillari.

Dip not. Bu makale, uluslararası kuruluşların turizm geliştirme stratejilerinin geliştirilmesine etkisini, sürdürülebilir turizm ilkelerini, teknolojinin endüstri üzerindeki etkisini ve turizm pazarlama ve tanıtımdaki en son yöntemleri incelemektedir.

Anahtar kelimeler: Turizm, uluslararası kuruluşlar, sürdürülebilir turizm, kalkınma, ilkeler.

Аннотация. В данной статье исследуются воздействие международных организаций на разработку стратегий развития туризма, принципы устойчивого туризма, влияние технологий на отрасль, а также новейшие методы маркетинга и продвижения туризма.

Ключевые слова: Туризм, международные организации, устойчивый туризм, развитие, принципы.

Abstract. This article examines the impact of international organizations on the development of tourism development strategies, the principles of sustainable tourism, the impact of technology on the industry, and the latest methods of tourism marketing and promotion.

Keywords: Tourism, international organizations, sustainable tourism, development, principles.

Введение

Туризм - это посещение людьми иностранной страны, с целью обучения, отдыха и других сфер, не считая трудоустройство. А также туризм можно рассматривать как один из способов взаимосвязи и обмена между разными странами и народами.

Сегодня туризм является ведущей составляющей в формировании экономики, социальной сферы и культурного ландшафта современного общества. Туризм не только способствует созданию рабочих мест и получению дохода, но и способствует межкультурному обмену, сохранению культурного наследия и укреплению международного взаимопонимания. В настоящий момент туризм является одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. Он привлекает к себе внимание как государственных, так и частных структур, стремящихся повысить эффективность своей деятельности и обеспечить себе более выгодное положение на мировом рынке. Именно понимание современных и международных принципов развития туризма является ключевым фактором успешного управления этой отраслью.

Международные организации и их влияние на развитие туризма

Анализ роли международных организаций в развитии туризма представляет собой важную составляющую для понимания динамики и направлений развития данной отрасли. Всемирная туристическая организация (UNWTO) играет ключевую роль в формировании

политики и стратегий развития туризма на мировом уровне. Это агентство ООН, занимающееся поощрением ответственного, устойчивого и доступного туризма. Кроме того, международные организации оказывают существенное влияние на развитие отрасли: например, Всемирный банк финансирует проекты в области инфраструктуры и человеческого капитала, которые способствуют развитию туризма в различных уголках мира. Эти организации также могут предоставлять финансовую поддержку и техническую экспертизу для различных проектов в сфере туризма, способствуя улучшению условий для развития отрасли. Благодаря своему глобальному влиянию и ресурсам, международные организации могут содействовать созданию благоприятной среды для туристической деятельности, включая улучшение инфраструктуры, обеспечение устойчивого использования природных ресурсов и поддержку культурного разнообразия. Таким образом, сотрудничество с международными организациями становится необходимым элементом стратегии развития туризма, позволяя эффективно решать вызовы и задачи, стоящие перед отраслью в современном мире.

Принципы устойчивого туризма

Разработка принципов устойчивого туризма является важной задачей для обеспечения долгосрочной устойчивости туристической индустрии и снижения её негативного воздействия на окружающую среду, культурное наследие и социальные сообщества. Анализируя эти принципы, можно выявить основные аспекты устойчивого туризма и предложить инновационные подходы к их применению. Принципы устойчивого туризма охватывают широкий спектр областей, включая защиту природы и биоразнообразия, уважение к культурному наследию и обеспечение социальной справедливости. Эти принципы можно разделить на несколько категорий: экологическая, социокультурная, экономическая и обеспечение безопасности:

- Сохранение экосистем и биоразнообразия, снижение негативного воздействия на природные ресурсы, использование энергоэффективных и экологически чистых технологий в инфраструктуре туризма.
- Уважение к культурному и историческому наследию местных сообществ, вовлечение местных сообществ в разработку и реализацию туристических проектов, поддержка традиционных профессий и ремесел местного населения.
- Справедливое распределение экономических выгод от туризма между различными заинтересованными сторонами туристической индустрии, развитие туризма как источника дохода и создания рабочих мест в отдаленных районах с небольшим населением, продвижение местных предпринимателей и малого бизнеса через туристические инициативы.
- Обеспечение безопасности туристов и соблюдение их прав во время путешествий, поддержка проектов, направленных на обучение и информирование туристов о правилах и культурных особенностях посещаемых ими территорий;

Эти принципы лежат в основе устойчивого туризма и должны учитываться при разработке и реализации туристических проектов на всех уровнях, от местного до международного. Соблюдение этих принципов позволит создать более устойчивую и ответственную индустрию туризма, способствующую благополучию как нынешнего, так и будущих поколений.

Влияние цифровых технологий на современный туризм

С развитием технологий и появлением онлайн-платформ, процесс планирования путешествий претерпел существенные изменения. Бронирование отелей стало одной из самых популярных услуг в мире. Благодаря онлайн-бронированию отелей, билетов и туров, путешественники могут экономить время, а также забронировать экскурсионные услуги по самым выгодным ценам, что значительно упростило процесс планирования путешествий. Электронные билеты также избавляют от необходимости распечатывать бумажные квитанции, что делает их удобными и экологичными.

Социальные сети стали отличным помощником для поиска вдохновения и планирования путешествия. Люди могут следить за приключениями других людей, открывать для себя новые захватывающие места и находить выгодные предложения на путешествия и отели через социальные платформы. Это делает планирование поездки проще и приятнее. Блогеры и влиятельные лица играют важную роль в продвижении туристических направлений. Их отзывы, фото и рекомендации оказывают большое влияние на решение людей о выборе места отдыха. Партнерство с известными блогерами помогает туристическим компаниям привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость бренда.

Туристический маркетинг

Туристический маркетинг – это разнообразная деятельность, направленная на продвижение туристических услуг на рынке. Этот аспект играет важную роль в развитии туристической отрасли, помогая туристическим компаниям привлечь новых клиентов и сохранить существующую аудиторию. Одной из основных стратегий в сфере туристического маркетинга является активное продвижение туристических продуктов на рынке. Это включает в себя определение целевой аудитории, исследование тенденций рынка, анализ потребностей и предпочтений потенциальных клиентов, а также исследование конкурентной среды. Ещё одним важным шагом является разработка маркетинговой стратегии, которая включает в себя выбор наиболее эффективных каналов коммуникации и создание соответствующих рекламных материалов. Этот процесс может включать такие инструменты, как онлайн-реклама, социальные сети, контент-маркетинг, кампании по связям с общественностью и другие.

Развитие туризма в различных странах и в Узбекистане

Развитие туризма во Франции.

Как показано выше, Франция находится на первом месте по самой посещаемой туристами страной и в 2022, и в 2023 гг. В экономике Франции туризм занимает важное

место, так как сфера туризма обеспечивает 8% ВВП страны. Туристическая сфера Франции развита благодаря внутреннему туризму, так как внутренний туризм является основой для развития туризма во Франции, поскольку большинство жителей страны предпочитают путешествовать по своей родной земле. Это способствует формированию благоприятной инфраструктуры для дальнейшего развития международного туризма. Во Франции существуют государственные туристические организации, как «Национальный совет по туризму», «Atout France», «Национальное агентство по чекам отпускников», «Национальный совет цветущих городов и посёлков», которые занимаются рекламой туризма во Франции зарубежом, реализацией социальных программ по обеспечению отдыха населения, занятости в сфере туризма.

А также государство распределило немало денег для восстановления объектов культурного наследия, так как 35% туристов приезжают сюда с целью культурного туризма.

Под культурой, как правило, понимаются, не только достопримечательности, созданные художниками и архитекторами или самой природой, но и музыкальные произведения, народные промыслы, религиозные ритуалы, фестивали, кухня и т.д. Таким образом, культурный туризм охватывает все аспекты путешествия, благодаря которому человек узнает о жизни, обычаях, и культуре другого народа.

Главный культурный центр страны - столица Франции: Париж. Посещаемость - от 15 до 16 млн туристов в год. Культурно-познавательный туризм Парижа включает 134 музея и 48 театров, концертные заведения, римские и католические церкви, храмы. К ним относятся: Собор Парижской Богоматери, Базилика Сакре-Кёр и другие. А также в стране находятся 38 объектов, входящих в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Развитие туризма в Корее.

Корея выделяется среди стран с высокоразвитой туристической индустрией благодаря разнообразию факторов, которые привлекают внимание путешественников со всех континентов. Культурная деятельность Кореи, как одна из форм культурного туризма, включает путешествия по изучению культуры, посещение культурных фестивалей и иных культурных мероприятий, посещение старых памятников культуры. Они помогают привлечь внимание к уникальным аспектам культуры, что может стать долгосрочным стимулом для туризма, а также предоставляют возможность для туристов узнать о местной культуре, традициях и обычаях. К ним можно отнести: Сеульский марафон - с участием более 38 000 участников из более чем 70 стран мира, крупнейший международный марафон в Корее входит в число десяти лучших гонок Platinum Label, сертифицированных World Athletics. Этот марафон также является одним из трех основных культурных наследий Всемирной легкой атлетики, наравне с Бостонским и Афинским марафонами. Мероприятие отличается тем, что предоставляет возможность как элитным спортсменам, так и отечественным и международным участникам установить новые рекорды благодаря минимальной разнице в высоте трассы. Кроме того, запланирована выставка, в которой примут участие различные спортивные компании.

Сеульская библиотека под открытым небом - с уникальным проектом библиотеки под открытым небом, первым в своем роде, посетители могут насладиться видом Кванхвамуна и горы Букаксан в "Открытой библиотеке в Кванхвамуне", или погрузиться в чтение, расслабившись на мешке с фасолью на траве и наслаждаясь открытым небом в "Открытой библиотеке в Сеул Плаза", расположенной в самом центре города Сеула. Разнообразные программы ожидают посетителей, включая культурно-художественные

программы, знакомство с культурой различных городов страны и за рубежом, а также Сеульскую культурную экспериментальную программу, предназначенную для местных и зарубежных туристов.

Сеул Феста – в рамках этого культурно-туристического фестиваля гостям представится возможность погрузиться в динамический образ жизни Сеула, ощутить влияние корейской волны, насладиться выступлениями, шопингом и изысканной кухней, а также насладиться концертами К-поп и постоянными выступлениями на Seoul Plaza. В районе Квангвामун будет создан экспериментальный стенд в стиле Сеула. Кроме того, в парке Ноул будет организован Сеульский фестиваль барбекю, а на реке Хан состоится световое шоу дронов. Разнообразные мероприятия, включая музыку, экскурсии, традиционную культуру и шопинг, пройдут по всему городу.

Развитие туризма в Узбекистане.

По данным UNWTO за 2019 год, Узбекистан вошел в число двадцати стран мира с наиболее быстрорастущей индустрией туризма. В течение 2023 года количество посетителей, прибывших в республику, превысило отметку в 6,6 миллиона человек, что на 25% или на 1,4 миллиона человек больше, чем в 2022 году. Одной из ключевых особенностей развития туризма в Узбекистане является сохранение и продвижение богатого исторического наследия страны. Архитектурные шедевры такие как Самарканд, Бухара и Хива, являются магнитом для любителей истории и культуры. Правительство Узбекистана активно способствует развитию туристической отрасли путем упрощения визового режима, модернизации транспортной инфраструктуры и улучшения гостиничного сервиса. Эти действия направлены на обеспечение комфортных условий для посетителей и поощрение экономического роста страны за счет развития туризма.

Заключение

В свете современных вызовов и изменений тенденций, индустрия туризма стоит перед важным выбором – придерживаться привычных схем или искать новые, более глубокие подходы к развитию, направленные на устойчивое развитие, сохранение культурного и природного наследия и обеспечение удовлетворительного опыта для туристов. Они способствуют созданию равноправных возможностей для развития туризма в различных странах и регионах, что в конечном итоге способствует процветанию как местных сообществ, так и мирового туристического сообщества в целом. Развитие туризма в различных странах, таких как Франция, Корея и Узбекистан, свидетельствует о постоянной эволюции и адаптации отрасли к современным вызовам и требованиям рынка.

REFERENCES

1. Французский опыт управления развитием туризма – Хваджа А.Н.
2. Организация культурно-познавательного туризма Франции - Гагарцева А.В., Калоева З.Ю.
3. УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В ЮЖНОЙ КОРЕЕ - Мартышенко Н.С, Катриченко Е.Е.
4. РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В ЮЖНОЙ КОРЕЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ - К.М. Набиева.
5. МЕСТО ТУРИЗМА В КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮЖНОЙ КОРЕИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ – Хан Чжи Хи.